

Poder Judicial de la Federación

Poder Judicial
de la Federación

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO

Acuse de envío y anexos relacionados con el folio electrónico 106741/2025 del MINTER-SCJN

Folio electrónico: 106741/2025
Fecha de envío a la SCJN: 18/11/2025 16:18
Tipo y núm. de exp. en SCJN: VARIOS 2222/2025 - VRNR-QUEJA

Fecha de acuerdo de requerimiento u oficio del órgano jurisdiccional: 11/11/2025

Número de oficio: SIN OFICIO

Síntesis del acuerdo u oficio: ACUSE DE RECIBO

Detalle de requerimiento y en su caso documentación remitida

Acuerdo u oficio(en su caso documentos)	Tipo de clasificación o documento remitido	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido	Documentación remitida
ACUERDO U OFICIO Fecha de acuerdo u oficio: 11/11/2025	ACUSE DE RECIBO	(5) ORIGINAL	ACUSE DE RECIBO
DOCUMENTO 1	ACUSE DE RECIBO QT 149 2022	(5) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	ACUSE DE RECIBO RELATIVO A LA Q.T. 149/2022
DOCUMENTO 2	ACUSE DE RECIBO QT 148 2022	(5) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	ACUSE DE RECIBO RELATIVO A LA Q.T. 148/2022

*En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: AcuseEnvio.pdf

Secuencia: 8244223

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JORGE RAYMUNDO SALAZAR FLORES	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SAFJ750121HVZLLR01			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000008a72	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-18T22:19:17Z / 2025-11-18T16:19:17-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	95 63 4a 1b 96 82 fa ad 93 19 87 7b ac 12 2d 64 e3 c8 a1 6e a2 63 7e ea 72 30 d7 db 30 52 5a 0d e7 e8 19 91 c7 e4 5b 64 09 83 84 53 18 f4 40 16 57 15 bb 1a 02 33 66 fc 13 6a 86 f9 d5 4b 8b 89 f8 20 bc 3e 0b b1 67 f6 27 3b c1 33 f6 b9 43 52 1a fa 28 f4 09 91 68 05 ce 93 32 ea cd 56 60 2e 95 98 82 a5 91 7c 3d c3 f2 f2 59 ae 31 c6 79 2b 7d 95 b0 31 25 59 10 c9 10 a1 71 f0 7c 77 1c 3a 19 24 c0 e2 3d 83 95 7a 78 f4 8d 0d e2 3e 83 3e d2 24 a2 68 0d ce f6 03 17 d7 ed 7f dd 15 ed c4 33 ca 4a da cd 11 42 a4 87 ad 24 85 7f ab 2a 36 0d 1c ee a1 72 2c fc 21 01 46 c3 55 c1 be 08 de d2 f8 0a ba 1b 3a bf 24 58 c4 93 25 b7 18 ad 8c 33 c4 31 eb 55 46 f7 d3 f6 52 cc d4 c1 0e 76 97 03 b3 a6 69 e7 e1 b5 e7 80 5b 1a 36 d7 e9 ec 66 b7 7c ef 5c e2 a7 30 ef a7 94 b0 fc ed 21 2b c5			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-18T22:19:36Z / 2025-11-18T16:19:36-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a663200000000000000000008a72			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-18T22:19:17Z / 2025-11-18T16:19:17-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	726322			
	Datos estampillados:	2317b78c04f758ca24da96687cc6a4a55520b14d54b38336ac79809a59828fc5 5d399d1f376215de2d73abf9bac4812ff54152e73992f80263e3907582c53ef			

2317b78c04f758ca24da96687cc6a4a55520b14d54b38336ac79809a59828fc5 5d399d1f376215de2d73abf9bac4812ff54152e73992f80263e3907582c53ef